

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

**Vol. 2, No. 1
(November 2017)**

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

November 2017

Vol. 2, No 1

Copyright © 2017 TCLA
ISBN 978-0-244-33674-5
TCLA, Academic Journal,
digital version-ISSN : 2297-1874,
printed version-ISSN : 2504-2238
www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

Cover: Stammheim Missal, Hildesheim ca. 1170
LA, Getty Museum, Ms. 64, fol. 156v. Tempera colors, gold leaf, silver leaf,
and ink on parchment bound between wood boards. Digital image courtesy
of the Getty's Open Content Program.

OFFPRINT

Carla Rossi
Université de Zurich

L'AUTEUR DES « LETTRES
FAMILIÈRES D'UN MOINE
DU BEC » ATTRIBUÉES À
ALAIN DE LILLE

ABSTRACT

In 2009, in an article published in the *Cahiers de Civilisation Médiévale*, I entertained serious doubts concerning the hypothesis formulated in 2003 by Françoise Hudry¹ on the identity of the author of the *Epistulæ familiares*, found in Paris Bibliothèque Nationale MS Latin 13575. The codex, a late twelfth-century compendium, had already been briefly described by Barthélemy Hauréau in 1891.²

The letter collection has been available to readers of Latin since its edition and publication by Jean Leclercq in 1953 under the title *Les lettres familières d'un moine du Bec*. Neither Hauréau nor Leclercq claimed to identify the letters' author(s) or recipients, although both recognized they were of monastic provenance, almost certainly from the famous abbey of Bec in Normandy.

In 1972 Palémon Glorieux suggested that these letters showed certain resemblances to the work of Alan of Lille, whose writings are relatively well known but whose career remains to a large extent mysterious. F. Hudry's new edition of the letters sought not only to

¹ Françoise HUDRY, *Lettres familières*, Paris, Vrin, 2003.

² Barthélemy HAUREAU, *Notices et extraits de quelques manuscrits latins de la Bibliothèque nationale*, t. 2, Paris, Klincksieck, 1891, p. 226-241.

prove the conjectures of Glorieux but even to extend them beyond any previously accepted bounds. The historical and philological rectifications that I suggested in my article were such as to invalidate a whole series of forced interpretations and biographical guesses proposed by Françoise Hudry on Alan of Lille.

By continuing to carry out research, I reached good evidence that the *Epistulæ familiares* appear not to have been written by the *doctor universalis* and that the likely author of the letters is Henry, a monk from the Bec abbey, chosen by earl Galeran II de Meulan as abbot of Préaux in 1168.

KEY WORDS : *Alanus ab Insulis, Alain de Lille, Doctor Universalis, Epistulæ familiaris, Bec Abbey, Henricus monachus Becci, abbas Pratellis*

INTRODUCTION

En 2009, dans un article publié dans les CCM,³ j'avais émis des réserves sur l'hypothèse formulée en 2003 par Françoise Hudry à propos l'identité de l'auteur des *Epistulæ familiares*,⁴ conservées par le seul manuscrit de Paris, BNF, Lat. 13575, que déjà Palémon Glorieux⁵ avait identifié au *doctor universalis*, Alain de Lille. Marie-Thérèse d'Alverny, en 1978, avait manifesté plusieurs doutes à ce sujet⁶. Les rectifications historiques et philologiques que j'avais signalées en cette

³ Carla ROSSI, *Autour d'Alain de Lille: nouvelles propositions*, CCM, 2009, vol. 52, p. 415-426.

⁴ Françoise HUDRY, *Lettres familières*, Paris, Vrin, 2003.

⁵ Palémon GLORIEUX, *Alain de Lille, le moine et l'abbaye du Bec*, Recherches de théologie ancienne et médiévales, 1972, vol. 39, p.51-62.

⁶ Marie-Thérèse d'ALVERNY, «Alain de Lille : problèmes d'attribution», *Alain de Lille, Gautier de Châtillon, Jakemart Giélée et leur temps, Actes du Colloque de Lille, octobre 1978*, Lille, 1980, p. 27-46.

occasion étaient suffisantes pour invalider toute une série de conjectures biographiques émises par Françoise Hudry sur Alain de Lille, prétendu moine de l'abbaye bénédictine du Bec-Hellouin de 1167 à 1170. En poursuivant mes recherches, je suis parvenue à une découverte qui nous permet peut-être de percer enfin l'anonymat de l'auteur de ces dix-sept pièces et paraît exclure de façon nette qu'elles soient sorties de la plume d'Alain de Lille. Je m'empresse de signaler ici les traits essentiels de mon enquête.

I. L'EX LIBRIS

Les lettres ont été transmises par le seul manuscrit de Paris, BnF, lat. 13575, composé par un noyau primitif (ff. 1r-57r) rédigé vers la fin du XII^e siècle et par une deuxième partie datant du XIII^e siècle.

Au folio 42v, on lit, écrit deux fois de suite, l'*ex libris* suivant: *iste liber est de abbatia Sancti Petri de Pratellis* (Image 1).

Donc le manuscrit, qui ne présente aucune note de possession de l'abbaye du Bec (pourtant, tous ceux qui l'ont étudié s'accordent pour dire qu'il appartenait à l'origine à l'abbaye de Bec), avait été possédé autrefois par les moines de l'abbaye bénédictine de Saint-Pierre de Préaux, et donné plus tard par le conseiller de Machault, futur contrôleur des finances, aux religieux de Saint Germain-des-Prés, comme l'atteste l'*ex dono* qui figure au début du fol. 1, presque entièrement mutilé et rongé (Image 2).

L'abbaye bénédictine de Saint-Pierre de Préaux fut un centre spirituel qui n'eut pas, au Moyen Âge l'aura du Bec, mais il est quand même assez étrange que personne ne se soit interrogé sur les raisons de la présence du codex à Préaux, qui fut le monastère patrimonial des comtes de Meulan. Onfroi, à l'origine de la famille des Beaumont-Meulan, fit de Saint-Pierre une abbaye familiale qui deviendra le mausolée des comtes de Meulan. « Au XII^e siècle, sous le gouvernement de sages et doctes abbés venus, à partir de la seconde

moitié du siècle, du Bec, Préaux étend ses dépendances fruits de la générosité des comtes de Meulan ». ⁷ Les principaux bienfaiteurs de l'abbaye sont les comtes Galéran II de Meulan et son fils Robert IV. Le rayonnement de Préaux se situe indubitablement au XII^e siècle, avec la consolidation du patrimoine, grâce surtout à Galéran II, qui exerce sa forte influence sur l'abbaye familiale en désignant les abbés. En 1152 il choisit l'abbé Michel parmi les moines du Bec-Hellouin et c'est toujours le comte qui, avant de mourir (après avoir pris l'habit religieux lui-même à Saint-Pierre de Préaux), nomme le successeur de Michel, un autre moine du Bec, qui s'appelle Henri. ⁸

Galéran de Meulan fut à la fois vassal du roi de France et du roi d'Angleterre (Étienne de Blois). En 1120, il avait reçu le stratégique comté de Meulan en Vexin français ainsi que les honneurs normands de Beaumont, Brionne, Pont-Audemer et Vatteville et leurs châteaux. En Angleterre, il acquiert des domaines dans le Dorset et à Winchester. Il devint rapidement, avec son frère jumeau Robert, le principal conseiller du roi et leur sœur Isabelle devient sa maîtresse. Son influence déclina avec la venue à maturité d'Henri II Plantagenêt. En 1153, il fut capturé par son neveu Robert de Montfort sur décision d'Henri II, qui l'emprisonne à Orbec. La même année, son titre de comte de Worcester et ses possessions anglaises lui furent confisquées, et contrairement à son frère, il n'y eut pas de place pour lui après l'accession d'Henri Plantagenêt au trône d'Angleterre en

⁷ Dominique ROUET, « Le cartulaire de l'abbaye Saint-Pierre de Préaux: présentation du manuscrit », *Tabularia des CRAHM*, Documents, I, 2001, p. 1-11.

⁸ L'habitude de choisir les abbés parmi les moines de Saint-Wandrille cesse ainsi de prévaloir. Crouch attribue ce changement à une volonté précise de Galéran, cf. David CROUCH, *The Beaumont Twins: The Roots and Branches of Power in the Twelfth Century*, Cambridge University Press, Cambridge, 1986, p. 206.

1154. En 1161 Galéran II se fit moine à Préaux, où il mourut, le 9 avril 1166, comme l'atteste Robert Wace dans le *Roman de Rou et des Dus de Normandie*:

De Meullant ainsi que je compte
 Le dit Galéran estoit comte
 Depuis qu'il fit tout vray confez
 A Préaux fu moine profez
 Ce fut selon le dit d'aucun
 En l'an mil cent soixante et un
 A donc il fut en terre mis
 En l'an mil cent soixante et six

La partie ancienne du codex renferme deux pièces principales : un traité sur l'oraison dominicale, composé de six sermons sur le *Pater* et le *Credo* (f.1r-42v), dû également à un moine du Bec, avec toute ressemblance le même personnage que le rédacteur des lettres, et la collection, incomplète,⁹ des dix-sept lettres anonymes (ff. 44r-57r), attribuée par Françoise Hudry à Alain de Lille (les ff. 43r-v sont restés en blancs).

« Ce volume est un recueil de pièces dont les deux premières ont tant de traits communs que nous les attribuons sans hésiter au même auteur ». ¹⁰ Les six sermons (conservés en tradition unique et qui n'ont jamais été attribués à Alain de Lille) ont été écrits probablement non pour être entendus, mais pour être lus ; ce sont des paraphrases littéraires, rédigées avec beaucoup de soin par un bon écrivain, qui cite presque aussi souvent, en commentant le *Pater*, Ovide et Lucain (de façon fortement stéréotypée) que saint Augustin et saint Jérôme (dont il semble avoir une connaissance assez plus approfondie).

⁹ La fin de la dernière lettre manque.

¹⁰ Hauréau (*op. cit.* n. 4) p. 226.

Jean Leclercq avait déjà souligné la forte présence et prégnance de saint Jérôme aussi dans les lettres.¹¹ Il ne serait d'ailleurs pas sans intérêt de signaler qu'un important recueil des *Expositions de S. Jérôme sur LIX Psaumes* appartenait au XII^e siècle à la riche bibliothèque de l'abbaye de Préaux.¹²

L'auteur des sermons écrit pour des religieux, auxquels il reproche d'être trop mondains : *Vos igitur, fratres, qui religiosam vestem prætenditis* [...] (fol. 41r); il est religieux lui-même, et moine bénédictin (*Beatus pater noster Benedictus*, fol. 10r), il vit au sein du milieu et de la spiritualité monastique et présentement il réside en l'abbaye du Bec : *Video quamplures inter nos, nostris Beccensibus loquor* [...].

« La seconde de nos pièces principales est une série de dix-sept lettres travaillées avec autant de soin que les sermons, du même style, mais plus intéressantes, parce qu'elles ont toutes pour matière des circonstances, réelles ou supposées, de la vie monastique. Nous croyons bien qu'elles sont réelles ».¹³ L'idée qu'on se fait de l'auteur des deux premières pièces du manuscrit est incompatible avec l'image d'un maître en théologie à Paris comme l'était, d'après la *vulgata*, Alain de Lille.

II. L'AUTEUR ANONYME DES LETTRES, FRERE HOTELIER AU BEC

¹¹ Jean LECLERCQ, « Les lettres familières d'un moine du Bec », *Analecta monastica*, 2^e série, 1953 [= *Studia Anselmiana*, 31], p. 141-173.

¹² Signalé par dom Martianay, éditeur de saint Jérôme, Paris, folio, 1693 : «In exemplari manuscripto Monasterii sancti Petri de Pratellis»

¹³ Hauréau (*op. cit.* n. 4) p. 233.

Comme toute correspondance, celle du moine anonyme du Bec abonde en allusions à des personnages et à des événements qui après plus de huit siècles risquent de nous échapper totalement. Qui plus est, la destruction des documents du Bec sous la Révolution rend la connaissance de ces événements encore plus difficile. On ne possède aujourd'hui qu'un très petit ensemble de documents issus du Bec : un coutumier, rédigé sous Lanfranc,¹⁴ deux traités intitulés *De libertate monasterii Beccensis*¹⁵ et *De professionibus abbatum*,¹⁶ des *Vitae* des abbés du Bec, quelques informations contenues dans les actes d'autres abbayes, et enfin la correspondance de l'évêque Arnoul de Lisieux (1141-1181).¹⁷

En dépit des rubriques et du style des missives, M^{me} Hudry affirme que les lettres n'émanent pas toutes du même auteur, car il convient de restituer le nom propre *ad Alanum* partout où le manuscrit indique nettement *ad Alium*. Mais si l'on rejette cette bizarre conjecture *Alium/Alanum*, il n'y a aucune raison de mettre en doute l'unicité de rédaction. « M^{me} Hudry, dans son désir de prouver, succombe régulièrement à la tentation de surinterprétation ».¹⁸

¹⁴ Dom Martène, pour son *De antiquis monachorum ritibus*, Lugduni 1690, 2 vol avait utilisé des manuscrits aujourd'hui perdus, un *Rituel* et un *Livre des Usages du Bec* rédigé au début du XII^e siècle, qui correspondaient à la coutume la plus ancienne.

¹⁵ Écrit en 1136 et contenu dans le Ms. lat. 2342, fol. 185-190v., de la BNF.

¹⁶ BNF, Ms. lat. 2342, fol. 159r-162v.

¹⁷ Arnoul de Lisieux, Patrologie Latine, t. CCI, et *The Letters of Arnulf of Lisieux*, éd. F. Barlow, Londres, 1939.

¹⁸ François DOLBEAU, « Compte-rendu des *Lettres familières* d'Alain de Lille, éd. F. Hudry », *Archivum Latinitatis medii aevi*, 61, 2003, p. 338-342 [= Bulletin du Cange], p. 339.

Limitons-nous à constater que le rédacteur des lettres - unique, d'après les adresses rubriquées du manuscrit - est un moine bénédictin du monastère du Bec. C'est ainsi qu'il se présente dans la première lettre *ad priorem de Lira* (f. 44v) : « Il y a quelques jours – écrit-il – un de vos frères nous supplia de lui accorder l'hospitalité chez nous : *Transactis aliquantibus diebus, quidam de fratribus vestris, ad nos hospitandi gratia divertens* ». ¹⁹ Ce moine venu au Bec de Lyre lui parla avec une certaine intimité de leurs deux abbayes, car l'auteur remplit à son égard les devoirs de l'hospitalité. Il tient donc à préciser, en écrivant au prieur de Lyre (qu'il dit n'avoir jamais vu de sa vie), qu'il conversa avec son confrère *quia illius curam tunc egi*. Il eut le droit (et la tâche), dit-il, de discuter avec son hôte.

Les coutumiers monastiques du Bec²⁰ renferment un chapitre détaillant le cérémonial à observer lors de la visite d'un hôte. Si l'étranger était un religieux ou un ecclésiastique, il dormait à l'hôtellerie, mais il était admis à la table des moines. Celui qui était ainsi introduit dans l'intérieur du cloître devait garder le silence dans les lieux où les moines l'observaient eux-mêmes.

C'est assez clair que l'auteur des lettres exerce la fonction l'hôtelier au Bec.²¹

Dans tous les monastères médiévaux, il y avait des auxiliaires de l'abbé : un prieur chargé de l'ordre intérieur, un cellérier pour les tâches domestiques, un sacristain en charge du service de l'église, un chantre qui dirigeait le chant dans le chœur et veille au bon

¹⁹ Cf. Lettre I, *ad priorem de Lira*, Hudry (*op. cit.* n. 2), p. 84.

²⁰ On peut constater l'existence, au Moyen Âge, des coutumiers suivants : *Vetus ceremoniale coenobii Beccensis*, à la bibliothèque de Lyre ; *Rituale Beccense*, à la bibliothèque de Saint-Bénigne de Dijon ; *Consuetudinarium secundum normam Becci Herluini* ; *Liber usuum Beccensium*, abrégé (peut-être le *Vetus ceremoniale*) à la bibliothèque de l'abbaye de Lyre.

²¹ Comme l'a remarqué l'éditrice elle-même, Hudry (*op. cit.* n. 2), p. 17: « Notre moine est frère hôtelier au Bec ».

déroulement des offices, un scribe pour rédiger les actes et un frère hôtelier qui accueillait les hôtes de passage. Le chapitre 53 de la règle bénédictine est consacré entièrement à l'hospitalité et l'on apprend ainsi que la fonction d'hôtelier est confiée à un moine en raison de son aptitude à la charité envers les autres et de son admirable loquacité.

Or, la présence insistante du thème de la charité fraternelle, prédominant dans les lettres (mais absolument étrange à Alain de Lille), peut nous servir de fil conducteur pour révéler un auteur monastique d'un style estimable et d'une "affectivité complexe"²².

III. LA DATATION DES LETTRES

Françoise Hudry date les lettres de 1167 à 1170, en raison de quelques données biographiques d'Alain de Cantorbéry et d'une allusion (bien plus probante), dans la première lettre, à la réforme, déjà ancienne, de l'abbaye de Lyre par l'abbé Raoul du Bec (1130-1142).²³ « Les mots *antiquiores vestri* pour désigner les prédécesseurs de l'actuel prieur de Lyre ne laissent aucun doute [...] il s'est écoulé au moins une génération, soit environ vingt ans, depuis cette réforme ».²⁴

Mais ceci n'est pas le seul élément de datation des lettres. S'il est vrai que nous sommes amenés dans les années 1160, il me semble que l'on peut même être plus précis. Comme nous venons de le voir, dans la première lettre l'auteur parle d'une dispute avec un moine venu de Lyre qui a osé lui citer le cas de deux abbayes du voisinage, à la tête desquelles deux moines du Bec, récemment appelés (*dudum acersiti*), n'exercent la charge d'abbé que de nom. Or, à la fin des années 1160, le Bec était une vraie pépinière d'abbés : les abbayes du Mont-Saint-

²² Dolbeau (*art. cit.* n. 6), p. 341.

²³ Véronique GAZEAU, *Prosopographie des abbés bénédictins*, Caen, Publications du CRAHM, 2008, p. 186.

²⁴ Hudry (*op. cit.* n. 2), p. 20.

Michel, de St-Évroult, de Préaux, de Jumièges, de Corneilles, de Saint-Ouen de Rouen, de Conches et d'Ivry étaient gouvernées par des religieux venus du Bec. Si la liste abbatiale de Notre-Dame de Corneilles est difficile à dresser (en raison des invraisemblances contenues dans les œuvres de Robert de Torigni et de la perte du cartulaire), il est vrai que dès les années 1160 jusqu'au mois de février 1198 cette abbaye fut administrée par des abbés venus du Bec :²⁵ de ce fait, le moine de Lyre peut se référer au moine (du Bec) Benoît, promu abbé de Corneilles avant 1169.²⁶ Mais ce qui me semble plus intéressant c'est que tout près du Bec, dans le diocèse de Rouen (et en effet, le moine de Lyre parle de *duas e proximo abbatias*), il y avait l'abbaye de Saint-Ouen, où Haimeric, ancien *cellérier* du Bec, n'était qu'un pantin du roi Henri II²⁷ et de l'archevêque de Rouen, Rotrou de Warwick (de la puissante famille des seigneurs de Beaumont-le-Roger, homme de confiance d'Henri II). Si l'on considère que Saint-Ouen de Rouen s'est vu imposer par Henri II le cellérier venu du Bec avant le Carême 1167,²⁸ tout laisse à penser que les mots du moine de Lyre se réfèrent bien à cet abbé "fantoche", Haimeric.

IV. LES TRAITS ESSENTIELS DE NOTRE ENQUETE

²⁵ Jacques HENRY, « L'Abbaye Notre-Dame de Corneilles », *La Normandie bénédictine*, Lille, Facultés Catholiques de Lille, 1967, p. 305-321.

²⁶ Mentionné dans *Gallia Christiana*, XI, col. 847, cf. aussi Gazeau (*op. cit.* n. 10), p. 82.

²⁷ Il avait été désigné cellérier au Bec par le roi, qui n'avait pas tenu compte de l'élection des moines, cf. *Gallia Christiana*, XI, col. 146.

²⁸ Robert de Torigni, *Chronique*, éd. Léopold DELISLE, 2 vol., Rouen, 1872-1873; t. I, p. 362: *1167 Ante Quadragesimam venit rex Rothomagnum, et mortuo Rotgerio abbate sancti Audoeni, viro summae religionis, eandem abbatiam dedit Haimeric, cellerario Becci.*

Il me semble que nous possédons trois éléments importants qui n'ont pas été suffisamment pris en compte par M^{me} Hudry, à savoir :

1. l'auteur des lettres anonymes est frère hôtelier au Bec ;
2. la collection des lettres se situe autour de la fin des années 1160, mais il se peut qu'elles ne soient pas rangées selon l'ordre chronologique;
3. le manuscrit contenant les pièces appartenait autrefois à la bibliothèque de l'abbaye bénédictine de Saint-Pierre de Préaux ;

Parmi les documents médiévaux de l'abbaye du Bec, certains actes nous apportent des informations sur celui qui exerça la fonction de frère hôtelier autour des années 1160. Je ne trouve aucun moine du nom d'Alain frère hôtelier au Bec en 1167.²⁹ Il conviendra, en outre, de tenir en compte aussi le troisième élément à notre disposition, c'est

²⁹ Cf. Les fonds des Archives départementales de l'Eure, H 6-101 et H 1732-1734 et Fonds Baudot 3 F 369; Cf. aussi Adolphe-André POREE, *Histoire de l'abbaye du Bec*, Evreux, Impr. Hérissey, 1901; Adolphe-André POREE, *Les origines de l'abbaye du Bec : conférence faite au grand séminaire, le 10 janvier 1899*, Impr. de L. Odieuvre, Evreux, 1899 ; *Aspects du monachisme en Normandie (ive — xviii^e siècle), actes du colloque scientifique Caen, 18-20 octobre 1979*, Paris, 1982, Librairie philosophique J. Vrin ; Adolphe-André POREE, Ed., *Chronique du Bec et chronique de François Carré*, Rouen, Ch. Métérie, 1883 ; Geneviève NORTIER, *Les bibliothèques médiévales des abbayes bénédictines de Normandie*, Caen, Caron & C^o, 1966, p. 34-60. Dans la liste des moines du Bec contenue dans le ms. Vatican, Reg. Lat. 499 (ff. 1r-16r), il y a quatre *Alanus*, qui pour de simples raisons chronologiques, ne peuvent pas être pris en compte. Il n'y a aucun *Alanus* dans la Matricule des personnes reçues au XII^e siècle dans la société de l'abbaye du Bec, contenue dans deux manuscrits : Vatican, Reg. Lat. 499, fol. 24r-29v et Paris, BNF, Lat. 13905, fol. 57 v.

à dire la présence du codex à Préaux. Sur ce dernier point, il me semble intéressant de souligner qu'en 1168, l'abbaye de Saint-Pierre de Préaux plaça à sa tête l'ancien *procurator hospitum*, ou *hospitarius* du Bec, le moine Henri, ami du très puissant comte franco normand Galéran II.

Henri était entré au Bec sous l'abbé Létard (1139-1149),³⁰ tout comme le grammairien et poète, auteur du *Draco Normannicus*, Étienne de Rouen.

En 1167, il attesta une charte du fils de Galéran de Meulan, Robert IV, octroyée à l'abbaye de la Croix-Saint-Leufroy, alors qu'il était encore *hospitarius Beccensis*.³¹ Cet acte ratifie une charte de Raoul, archevêque de Cantorbéry (1114- 1122), témoignant les dernières volontés de Galéran envers la Croix-Saint-Leufroy.

Décembre 1167 est le mois de la mort de son prédécesseur, l'abbé Michel, à Préaux. On voit notre Henri siéger le 24 avril 1168, en qualité d'abbé,³² une cérémonie dans la salle du chapitre de Préaux à l'occasion de laquelle Baudouin d'Épaignes donna aux moines la dîme de ses moulins de Martainville. Il était un homme cultivé. Comme l'atteste la *Gallia Christiana*, sous son abbatiat, de nombreux livres entrent dans la bibliothèque de Préaux : « Henricus I Becci quoque monachus et hospitum procurator, jam sedebat abbas anno 1168 [...] Bibliothecam sacris aliisque permultis codicibus fecit ampliolem ».³³

³⁰ Cf. les *Nomina monachorum Becci usque ad annum 1468* (Bibl. du Vatican, nr. 499 du fond de la Reine de Suede, ff. 1r-16r), *Histoire de l'abbaye du Bec* (op. cit. n. 24), p. 631.

³¹ BnF, Coll. du Vexin, t. XIII, fol. 38v, nr. 538.

³² Arch. dép. Eure, H 711, fol. 135r-v, nr. 427.

³³ *Gallia Christiana*, XI, col. 838 E.

V. ÉTIENNE DE ROUEN, L'EMULUS DE L'AUTEUR DES LETTRES

Une lecture des *Epistolæ familiares* faite, comme le suggère F. Dolbeau «sans a priori»³⁴ donne l'impression de disputes et de cabales entre confrères et non pas de questions qui « contribuent à redessiner une partie de l'histoire culturelle du XII^e siècle ». ³⁵ Par exemple, les pièces V et XVII sont adressées à un détracteur (*emulus*) que M^{me} Hudry suppose être l'évêque de Londres Gilbert Foliot, en raison du fait qu'il est décrit comme orgueilleux, inconstant, envieux, mais aussi très éloquent et qu'il hait un saint homme, soit Thomas Becket.³⁶

En ce qui concerne l'*emulus* de notre auteur, tout laisse à penser qu'il s'agit d'un confrère médisant, habitant la même maison que l'auteur (*in partem te sepius convocavi ut mecum in gratiam redires* et encore *ipsius priorem nostrum in tantum fascinavit ut ab eo solus in domo nostra iustus, solus sapiens iudicetur*).³⁷ L'auteur dit que, par ses flatteries, ce confrère a gagné le prieur et le fait agir à sa guise. Il est assez étrange d'imaginer l'évêque de Londres Foliot se mêlant d'affaires touchant les rivalités et les inimitiés monastiques d'une lointaine abbaye normande.

Il est quand-même vrai qu'au Bec, dans la seconde moitié du XII^e siècle, le seul "saint homme" à avoir un si grand renom (*maximum sanctitatis prebet exemplum*)³⁸, à être aimé par tous le moines (*diligebas quem semper diligis, diligebas quem diligo, diligebas quem diligunt omnes sui commilitones et, quod pluris est, diligebas quem*

³⁴ Dolbeau (*art. cit.* n. 6), p. 340.

³⁵ Pascale BOURGAIN, *Introduction* à l'édition des *Lettres familières* (*op. cit.* n. 2), p. 10.

³⁶ Hudry (*op. cit.* n. 2), p. 27-30.

³⁷ *Ibid.*, p. 90 et 92.

³⁸ *Ibid.*, p. 100.

diligit Deus)³⁹ était sans doute, comme l'a proposé M^{me} Hudry, l'archevêque de Cantorbéry, Thomas Becket (encore vivant à l'époque de la rédaction des lettres). Tous l'aimaient au Bec, sauf un confrère très influent. Ce moine qui détestait profondément l'archevêque de Cantorbéry et qui n'a pas fait mystère de sa malveillance envers lui dans son *Draco*,⁴⁰ qu'il finit peu avant la mort de Thomas, était bien évidemment Étienne de Rouen. Il convient de citer à ce propos Frank Barlow : « Attention should be given to an account of the reign completed in 1169, the poem *Draco Normannicus* by Stephen of Rouen, a monk of Bec. The hero is Henry II and one of the villains is Thomas Becket. As chancellor he was guilty of peculation. As archbishop he was a rogue plantation, not only insufficiently educated but also the faithless heir of that triple cheat, Simon Magus [...] In short, he was a criminal and a traitor. The patriotic Norman monk could not stand him ».⁴¹

Il me semble donc assez probable qu'Étienne soit l'*emulus* de l'auteur des lettres, qui à la fin de la deuxième pièce annonce : *Ne autem emulus meus sibi videatur esse sciolus quia solus in ecclesia nostra detractionis artem memoriter didicit, noverit me non clanculo mordendo, sed palam scribendo, libera fronte detractoribus obviare*.⁴² L'écrit au grand jour (*palam*) dont il parle n'est rien d'autre que la lettre XVII, il n'est pas nécessaire de supposer qu'il ait écrit un traité là-dessus.

Henri et Étienne étaient complètement différents entre eux. Étienne était un bel esprit, un poète rompu à toutes les difficultés du

³⁹ *Ibid.*, p. 100.

⁴⁰ Étienne de Rouen, *Draco Normannicus*, dans les *Chronicles of the Reigns of Stephen, Henry II, and Richard I*, éd. Richard Howlett, 2 vol., Londres, 1885; cf. p. 676-7, 741-2, 744-6, 756-7.

⁴¹ Frank BARLOW, *Thomas Becket*, Berkeley et Los Angeles, University of California Press, 1986, p. 114.

⁴² Hudry (*op. cit.* n. 2), p. 92.

mètre,⁴³ il est l'auteur du premier abrégé de Quintilien et d'une trentaine de poèmes. Ses parents tenaient un rang honorable parmi les premières familles de Normandie ; l'un de ses oncles, Bernard, fut abbé du Mont Saint-Michel (1131-1149). Il était allé étudier au Bec où seulement plus tard il avait revêtu l'habit monastique. La poésie, la philosophie, la rhétorique paraissent avoir absorbé une bonne partie de sa vie. Son *Draco* écrit vers 1167-1169, se rattachant à la légende arthurienne, était trop profane aux yeux du moine Henri, qui n'aimait pas la culture laïque. Étienne parle à son tour de la liveur d'un confrère envieux, qui n'apprécie pas sa poésie : *Librum de synodis quem fecit Pictaviensis/ Hilarius, Stephanus conscripsit Rhotomagensis / Illius finem decoravit versibus istis, / Quos tamen abrasit livor, bona cernere tristis.*⁴⁴ Il dit avoir écrit des vers à la fin du traité des Synodes de Saint Hilaire, qu'il avait copié lui-même. Une main jalouse les ayant effacés, il les rétablit. Il me semble probable que l'envieux dont il parle soit le moine Henri, qui craint que le *seculum*, avec ses faux idoles, puisse corrompre ce que le monachisme représentait, avec son idéal qui avait son fondement dans la *charitas* et dans l'*amicitia spiritualis*.

Tout comme l'auteur des lettres du ms. Lat. 13575, Étienne entretient des rapports épistolaires suivis avec un clerc nommé Raoul, qui vivait à Rome, après avoir vécu au Bec.⁴⁵

CONCLUSIONS

⁴³ Il a employé presque toutes les formes du vers : les hexamètres, les élégiaques, les tétramètres, les catalectes, les acrostiches, les adoniques, les dactyliques, les saphiques ; presque tous sont rimes soit au milieu, soit à la fin.

⁴⁴ Charles FIERVILLE, « Étienne de Rouen, moine du Bec au XIIe siècle », *Bulletin de la Société des Antiquaires de Normandie*, t. VIII, 1875-1876 et 1876-1877, p. 54-78 et 421-442.

⁴⁵ Ibidem, pp. 60 sq.

C'est vraiment dommage que la thèse audacieuse de Françoise Hudry sur l'identité de l'auteur de la correspondance du ms. Lat. 13575 risque un rejet en bloc de toutes ses intuitions, quand bien même certaines renferment une parcelle de vérité.

Malheureusement, comme je l'avais signalé dans mon article dans les CCM,⁴⁶ l'identification *Evermou/Wearmouth*, qui était un élément fort de la thèse de M^{me} Hudry, est inexacte du point de vue philologique, qui plus est, il n'y a aucune raison de mettre en doute l'unicité de rédaction, donc ce n'est pas l'auteur à être envoyé à Envermeu, mais l'un de ses confrères.

Comme l'avait déjà remarqué Nicholas Vincent: « Hudry's ingenuity runs riot [...] After some weighing of improbabilities, she arrives at the simply astonishing conclusion that *Euermou* represents *Wearmouth* [...] As for Hudry's speculations, *caveat lector* ».⁴⁷

Les nouvelles données que je viens de citer semblent exclure qu'Alain de Lille (qui n'a jamais été ni hôtelier, ni moine profès au Bec-Hellouin) soit l'auteur des *Lettres familières*.

ILLUSTRATIONS D'ACCOMPAGNEMENT

[IMAGE 1. Paris, BnF, Lat. 13575, fol. 42v. Ex-libris: iste liber est de abbacia Sancti Petri de Pratellis]

⁴⁶ Rossi (*art. cit.* n. 1), p. 416-418.

⁴⁷ Nicholas VINCENT, « Compte-rendu des *Lettres familières* d'Alain de Lille, éd. F. Hudry », *The journal of ecclesiastical history*, 2005, Vol. 56 Issue 03, 573-574, p. 573.

[IMAGE 2. Paris, BnF, Lat. 13575, fol.1r. Ex dono]

BIBLIOGRAPHIE

Marie-Thérèse d'ALVERNY, «Alain de Lille : problèmes d'attribution», *Alain de Lille, Gautier de Châtillon, Jakemart Giélee et leur temps, Actes du Colloque de Lille, octobre 1978*, Lille, 1980, p. 27-46].

Marie-Thérèse d'ALVERNY, *Pensée médiévale en Occident. Théologie, magie et autres textes des XII^e-XIII^e siècles*, Aldershot, Variorum, 1995.

Giles CONSTABLE, *Culture and Spirituality in Medieval Europe*, Aldershot, Variorum, 1996.

Françoise HUDRY, *Lettres familières d'Alain de Lille, 1167-1170*. Paris, École des chartes, 2003

Françoise HUDRY, « Mais qui était donc Alain de Lille ? », in *Alain de Lille, le docteur universel*. Philosophie, théologie et littérature au XII^e siècle. Actes du XI^e Colloque international de la société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale, p. 107-124]

Véronique GAZEAU, *Normannia monastica*. T. I : Princes normands et abbés bénédictins (Xe-XIIe siècle) ; T. II : Prosopographie des abbés bénédictins (X^e-XII^e siècle), Caen, Publications du CRAHM, 2007.

